

IKKI KOMPONENTLI SISTEMALARNING HOLAT DIAGRAMMASI

Yusupov Isroilxon Ubaydillo o'g'li¹

Abdullayev Sirojiddin Sayfulla o'g'li²

talaba.Namangan muxandislik-qurilish insituti¹

o`qituvchi.Namangan muxandislik-qurilish insituti²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7991659>

Kalit soʻzlar: komponent, sistema, erkinlik darajasi, ikki komponentli sistema, faza, konsentratsiya.

Ikki komponentli sistemalar, qoʻsh sistemalar, binar sistemalar — ikki mustaqil tarkibiy qism (komponent)dan iborat fizik-kimyoviy sistemalar. Ikki komponentli sistemalarni oʻrganish komponentlarning bir-biriga qanday taʼsir koʻrsatishini aniqlashga yordam beradi. Bu oʻzaro taʼsir holat diagrammasi orqali ifodalanadi. Diagrammaning absissalar oʻqiga komponentlarning konsentratsiyasi (miqdori), ordinatalar oʻqiga fazaviy oʻzgarishlar temperaturasi qoʻyiladi. Oʻzaro taʼsiriga qarab, komponentlar suyuq va qattiq holatlarda birbirida har qanday nisbatda eriydigan yoki shu holatlarda maʼlum chegaragacha eriydigan, kimyoviy birikmalar hosil qiladigan, suyuq holatda bir-birida erimaydigan yoki qisman eriydigan sistemalarni tashkil etadi.

Ikki komponentli sistemalarda erkinlik darajasining maksimal qiymati 3 ga teng boʻlganidan, sistemani toʻla tasvirlash uchun uchta koordinata oʻq boʻlgan fazoviy diagrammalardan foydalanish mumkin. Bu oʻqlarning biriga bosim ikkinchisiga temperatura va uchinchisiga konsentratsiya qoʻyiladi. Lekin qattiq va suyuq sistemalarni oʻrganishda diagramma tuzish masalasi birmuncha soddalaradi. Qattiq va suyuq holatdagi moddalarning xossalriga bosimning (atmosfera bosimining) kam oʻzgarishi hech qanday taʼsir qilmasligi uchun bunday sistemalarni tekshirishda bosimni oʻzgarimas deb qabul qilish mumkin. Bu holda diagramma tuzish uchun faqat ikki oʻqli koordinatalar sistemasi kifoya: bir oʻqqa temperatura, ikkinchisiga konsentratsiya qoʻyiladi. Koʻpincha tarkib mol nisbatda ifodalanadi (foiz konsentratsiyadan ham foydalanish mumkin). Tarkib oʻqining ikki chekkasida toza modda boʻladi, bunda chapdan oʻngga borgan sari birinchi komponentning konsentratsiyasi kamayib, ikkinchi komponentning konsentratsiyasi koʻpayib boradi.

Qattiq va suyuq holatdagi sistemalar uchun fazalar qoidasi: $F=K-\Phi+1$ formulaga ega boʻladi, chunki bosim oʻzgarimas boʻlgani uchun erkinlik darajasi bitta kamayadi, soʻngra gaz fazasi hisobga ham olinmaydi. Ikki komponentli sistemalarda komponentlar bir-biri bilan kimyoviy reaksiyaga kirishi yoki bir-biriga kimyoviy taʼsir koʻrsatmasligi mumkin. Baʼzan, ikki modda orasida hosil boʻlgan kimyoviy birikmani ajratib olish mumkin boʻlmaydi. Holat diagrammasi, muvozanat diagrammasi, fazoviy diagramma, fizik-kimyoviy sistemaning tarkibi va holat parametrlari orasidagi munosabatning geometrik ifodasi. Holat parametrlari termodinamik sistema holatini ifodalaydigan fizik kattaliklar (temperatura, bosim, solishtirma hajm, magnitlanganlik, elektr qutblanish va h.k.). Holat diagrammasi bir yoki koʻp komponentli moddaning muvozanat holatini geometrik tarzda ifodalaydi. Bu holat bir fazali, ikki fazali va koʻp fazali boʻladi. Fazalar gazsimon, suyuq, qattiq, oʻta oʻtkazuvchan, segnetoelektrik va boshqa boʻlishi mumkin.

Agar sistema bitta komponentdan iborat boʻlsa (eng sodda hol), Holat diagrammasi toʻgʻri burchakli uch koordinata oʻqiga (bu oʻqlar boʻyicha temperatura T bosim P molyar hajm V qoʻyiladi) qurilgan 3 oʻlchovli fazoviy shakl koʻrinishini oladi. Ikki fazali muvozanat holat egri

chiziqlar, 3 fazalisi esa nuqta bilan tasvirlanadi. Har qanday modda qattiq, suyuq va gazsimon fazasining muvozanatiga mos keluvchi 0 nuqta ulanma nuqta deyiladi. Ko'p komponentli sistemalarning Holat diagrammasi murakkab bo'ladi. Holat diagrammasini eksperimental qurishda fizik-kimyoviy, termik va rentgenografik analiz, optik va elektron mikroskopiya, dilatometriya va boshqa usullardan foydalaniladi. Holat diagrammasi amalda, metallshunoslik, metallurgiya va kimyoning turli sohalarida keng qo'llanadi. Qotishmalarning erish sohasi, temperaturasi termik ishlov rejimlari Holat diagrammasiga ko'ra aniqlanadi.

References:

1. Yusupov, I., Zokirov, M., & Gayipov, A. (2023). EMPLOYMENT AND DIRECTIONS OF YOUTH. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4), 105-109.
2. Raxmonov, D., & Zokirov, M. (2023). POLISTIROL ASOSIDAGI BETON KOMPOZITSIYALARINI SUV SHIMUVCHANLIK XOSSALARINI O'RGANISH. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 2(1), 21-24.
3. Тохиров, М. И. У., Жуманов, Л. Э. У., Умаров, Ш. А., Алимухамедов, М. Г., & Адиллов, Р. И. (2021). ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ. Universum: технические науки, (6-4 (87)), 25-29.
4. Mamadrakhimov, A., Mutalliyev, L., Abdullaev, S., Khodjanliyazov, K., Izotova, L., & Aisa, N. A. (2021). 8-Hydroxy-6-methoxy-7-(3-methylbut-2-enyloxy) coumarin (capensine). IUCrData, 6(5), x210451.
5. Гойипов, А., Абдухакимов, Т., & Рахмонов, Д. (2022). ЭРИТМА КОНЦЕНТРАЦИЯСИНИ ҲИСОБЛАШНИНГ ОПТИМАЛ УСУЛЛАРИ. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 416-420.
6. Raxmonov, D., Jo'rayev, M., & Zokirov, M. (2022). ПАХТА SANOATI CHANGLARINING KIMYOVIY TARKIBINI TADQIQ ETISH. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 412-415.
7. Нормурадов, И. У., Сабирова, Р. Г. К., & Гойипов, А. Р. У. (2021). ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ. Universum: технические науки, (6-3 (87)), 65-69.
8. Соддиков, Ф. Б., Зулярова, Н. Ш., & Мирзакулов, Х. Ч. (2016). Исследования по получению рассолов для производства кальцинированной соды из галитовых отходов калийного производства. Universum: технические науки, (9 (30)), 41-45.
9. Гайипов, А. Р., Нормурадов, И. У., & Таджиходжаева, У. Б. (2020). ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ФЕНОЛА СПИРТА НА ПРОЦЕСС ВШИВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФЕНОЛ-ФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ. Экономика и социум, (12 (79)), 457-461.
10. Zokirov, M., & Gayipov, A. (2023). METHODS OF PREVENTION OF YOUTH INTERNET DEPENDENCE. BEST SCIENTIFIC RESEARCH-2023, 2(1), 83-92.
11. Аскарлов, У. Э., Мамажонов, М. А., Дехканбоев, С. Н., & Абдуназаров, Ф. А. (2021). АДСОРБЦИЯ ПАРОВ БЕНЗОЛА В ДЕХКАНАБАДСКОМ БЕНТОНИТЕ. Universum: химия и биология, (10-1 (88)), 84-87.
12. Qobuljon, A., Ibrohim, R., & Gayipov, A. (2022). METHOD OF DETERMINATION OF FURFURYL ALCOHOL. Scientific Impulse, 1(4), 1774-1778.

13. Воқiyeva, H., Yusupov, I., & Zokirov, M. (2023). TARKIBIDA OLTINGUGUR TUTGAN ORGANIK BIRIKMALARNING TIBBIYOTDA ISHLATILISH. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4), 74-79.
14. G'oyipov, A., Mamayunusova, M., & Ergasheva, Z. (2022). Qovoq mag 'zining tarkibini tadqiq etish. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(24), 596-599.
15. Zokirov, M., Abdug'aniyev, A., & Yusupova, M. (2022). KIMYOVIY ANALIZ USULLARI ASOSIDA O'SIMLIKDAGI FLAVONOIDLARNI ANIQLASH. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 172-175.
16. G'oyipov, A. (2022). Termoplastik poliefirlar ishrirokida modifikatsiyalashning afzalliklari. Eurasian Journal of Academic Research, 2(7), 191-197.
17. Zokirov, M. (2023). TUPROQ TURLARI VA TUPROQ HOLATINI YAXSHILASH USULLARI. Yangi O'zbekiston talabalari axborotnomasi, 1(1), 5-9.
18. Сайфиддинов, О., Гойипов, А., & Рахмонов, Д. (2022). Композицион фенол-формальдегид смолаларини термик хоссаларини ўрганиш. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(23), 99-102.
19. Юсупов, И., Абдуғаниева, З., & Зокиров, М. (2023). СВОЙСТВА РЕДУКТОРНОГО СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА И ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ ТРЕБОВАНИЯ. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(2), 56-59.
20. Zokirov, M., Mamurov, B., & Dedaboyeva, M. (2023). SPIRT OLISHNING AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4 Part 2), 38-42